

КВАНТ ФИЗИКАНИ ЎРГАНИШДА МЕТОДОЛОГИК МАСАЛАЛАРИНИНГ БАЁНИ

Р.М. Хожаназарова

Бердақ номидаги Қароқалпоқ давлат университети

Email:rai.khozha@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6246206>

Квант физикасини ўқувчиларга ўргатишда нурланиш, оптика ва атомнинг квант хоссаларини, ядро физикаси элементларини ўз ичига олади. Буларнинг барчасини тушунтиришда квант тасаввурларга асосланилиб ва ўқув материалидаги асосий ғоя – микродунёдаги ҳодиса ва катталикларнинг квантланганлиги ғояси атрофига бирлаштирилади.

Бўлимдаги материаллар билиш назарияси нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эга бўлиб ва 7 синфдан бошлаб, физика ва химия дарсларида шакллантириб келинаётган микродунё, атом ва молекулалар дунёси тўғрисидаги дастлабки тасаввурлар умумлаштирилади.

Бу ҳодисаларга янгича квант нуқтаи назаридан қараш, оламнинг физик манзарасини шакллантиришга муҳим ҳисса қўшади.

Дастлаб бир қатор мисоллар орқали инсониятнинг сезги органилари орқали бевосита сезишга ожиз бўлган микродунёга кириб бориши қаралади. Бизни ўраб турган дунёнинг чексизлиги ва уни билиш мумкинлиги ғояси, билиш жараёнини чегарасиз эканлиги мустаҳкамланади. Кейинчалик эса қатор мисоллар орқали амалиёт, тажриба билим манбаи эканлиги, ҳамда улар – яратилган назариялар қанчалик тўғри ёки нотўғри эканлигини аниқлаб бериши кўрсатилади. Квант тасаввурлари оптика, атом ва ядро физикасининг ривожланиш тарихига асосланиб, билиш методи – янги илмий далилларнинг пайдо бўлиши ва тажриба маълумотларининг тўпланиши, фаразларни илгари суриш, улардан хулосалар чиқариш ва натижаларни тажрибада текшириш, изчил назария яратиш, назариянинг эвристик кучи ва у ёрдамида янги, унғача номаълум ҳодисаларни очиш, яратилган физик назария асосида янги техника яратиш мумкин эканлиги кўрсатилади.

Ёруғлик ва модда зарраларининг корпускуляр-тўлқин дуализми мисолида диалектиканинг умумий қонунларидан бўлган – қарама-қаршиликлар кураши ва бирлиги қонунининг моҳияти очиб берилади. Фотонларнинг моддалар билан ўзаро таъсири мисолида, объектнинг миқдорий ва сифат характеристикаларининг боғлиқлиги кўрсатилади.

Шундай қилиб, физиканинг бу бўлими жамиятшунослик курси билан амалий предметлараро боғланишни жорий қилишга имкон яратади. Чунки, ўқувчилар квант физикасини ўрганишни бошлашга қадар, қатор фалсафий

категориялар билан танишиб бўлишган, шунинг учун физика ўқитувчиси квант ғояларини умумлаштириб, ўқувчиларга таниш бўлган атамалардан фойдаланиб дунёнинг моддийлиги, уни билиш мумкинлиги, табиат ҳодисалари ва билиш жараёнининг диалектикаси ҳақидаги тасаввурларни ривожлантириши лозим. Бунда физика ва фалсафага тааллуқли адабиётлардан фойдаланиш мумкин.

Квант физикасининг ривожланиш тарихи ва бу фанни ривожлантиришга улкан ҳисса қўшган олимларнинг фаолияти билан таништириш муҳим тарбиявий аҳамиятга эга.

Бўлимда олимлар ғояларини материянинг ичига кириб бориш жараёнини, квант назария ва унинг замонавий ютуқларини аста-секин шаклланишини таҳлил қилиш, ўқувчиларнинг фикрлаш қобилиятини ўстиради, физика фанига бўлган қизиқишларини кучайтиради.

Ниҳоят, квант физикасини ўрганиш, муҳим политехник аҳамиятга эга. Бу ерда ўқувчилар, фотоэлектрик эффектни амалда қўлланиши – фотоэлементлар, фоторезисторлар, фотореле, ёруғликнинг фотохимиявий таъсири билан танишишади. Оптика ва атом физикасини ўрганишга тааллуқли бўлимда эса спектрал таҳлил усуллари, лазер техникаси ва технологияси баён қилинади. Ядро физикасини ўрганишда бўлса радиоактив изотопларнинг халқ хўжалигида қўлланиши, ядро энергетикасининг асослари, ядро энергетикасининг ютуқлари ва ривожланиш йўналишлари қаралади.

Ўрта мактабда квант физикасини баён қилиш даражаси ва мазмуни, физика фанининг тушунча ва қонуниятларининг барчасини тўла акс эттира олмайди. Шунга қарамасдан, мактаб физика курсида квант физикасининг асосий ҳодисалари ва қонуниятларинининг амалий тадбиқини тушунишга етарли асос яратади.

Физика курсининг бу бўлими муҳим таълим ва тарбиявий жиҳатларига эга эканлиги келиб чиқади. Шунинг учун ўрта мактабда физика ўқитишнинг охириги босқичида квант физикасининг асосий тушунча ва қонунларини шакллантиришга қатъий эътибор берилишини кўрсатади.